

En ligne

<https://ajhs.atrss.dz>

Cas Cliniques

Quelles explorations fonctionnelles respiratoires faut-il réaliser dans le bilan d'une sclérose latérale amyotrophique ?

Which functional respiratory explorations should be performed during the assessment of an amyotrophic lateral sclerosis?

Sayhi Ameni¹, Haddar Asma¹, Tili Mohamed Saleh², Ben Saad Helmi^{1,4}

¹Université de Sousse, Hôpital Farhat HACHED, Service de Physiologie et Explorations Fonctionnelles. Sousse, Tunisie

²Centre International d'Explorations Fonctionnelles (CIEF). Sousse, Tunisie

³Université de Sousse, Faculté de Médecine de Sousse, Laboratoire de Physiologie. Tunisie

⁴Laboratoire de recherche "Insuffisance Cardiaque, LR12SP09", EPS Farhat HACHED, Sousse, Tunisie

RESUME

Introduction. Les explorations fonctionnelles respiratoires ont un apport fondamental dans la sclérose latérale amyotrophique. Le recours à des critères fonctionnels respiratoires prédictifs d'un traitement par ventilation non invasive permet d'évaluer le pronostic des patients et de prédire le risque de dégradation respiratoire. **Observation.** Le présent cas clinique rapporte les données des explorations fonctionnelles respiratoires (spirométrie simple en positions assises et couchées, pléthysmographie, capacité de diffusion du monoxyde de carbone, pressions inspiratoire et expiratoires maximales, et épreuve d'exercice musculaire) réalisées chez un patient âgé de 63 ans atteint de sclérose latérale amyotrophique et qui a consulté pour une dyspnée d'aggravation progressive. A travers ce cas clinique, l'intérêt des explorations fonctionnelles respiratoires dans le suivi des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique sera discuté.

Mots Clés : Sclérose latérale amyotrophique, Mécanisme ventilatoire, EFR, CVF

ABSTRACT

Introduction: Lung function tests have a fundamental contribution in case of amyotrophic lateral sclerosis. The use of predictive functional respiratory criteria for noninvasive ventilation treatment makes it possible to evaluate the prognosis of patients and to predict the risk of respiratory deterioration. **Observation:** This observation reports lung function tests (spirometry in sitting and lying positions, plethysmography, carbon monoxide diffusion capacity, maximal inspiratory and expiratory pressures, and cardiorespiratory exercise test) data of a 63-year-old patient with amyotrophic lateral sclerosis who was addressed for a progressive dyspnea. Through this clinical case, the interest of the lung function tests in the follow-up of patients with amyotrophic lateral sclerosis will be discussed.

KEYWORDS: Amyotrophic lateral sclerosis, Mechanic ventilation, LFT, FVC

Introduction

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une pathologie neurodégénérative de cause inconnue qui évolue sans rémission de façon continue et progressive [1]. Elle affecte quasi-exclusivement les neurones moteurs du cortex, du tronc cérébral, et de la moelle épinière [1]. Sa prévalence et son incidence sont, respectivement, de cinq pour 100 000 habitants et de deux pour 100 000 habitants et par an [2]. La SLA atteint les adultes de tout âge avec un pic de fréquence à 55-60 ans et une prédominance masculine [1]. En plus du problème de faiblesse des muscles squelettiques périphériques que cette pathologie pose, le pronostic fonctionnel respiratoire est en général sombre [1]. En effet, l'atteinte des muscles respiratoires semble être une composante capitale en termes de pronostic et de prise en charge thérapeutique [1]. Dans la SLA, les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) doivent être systématiques [1]. Elles permettent de compléter le diagnostic, et d'orienter la prise en charge thérapeutique en fonction du bilan lésionnel et du pronostic [1]. Cependant, en Afrique et plus précisément dans la région Nord-Africaine (Tunisie, Algérie, Maroc, Lybie, Mauritanie et Égypte), et malgré le fait que 24% des patients atteints de SLA consomment le tabac [3], la pratique des EFR chez ces derniers reste largement sous-estimée [3-5]. Par exemple, dans l'étude africaine TROPALS [4], aucun patient parmi les 114 Nord-Africains atteints de SLA [Algérie (n=69), Tunisie (n=45)] n'a réalisé des EFR. Dans l'objectif de mettre en exergue l'intérêt des EFR dans la SLA, les auteurs ont rapporté les données des EFR réalisées chez un patient atteint de SLA et qui a consulté pour une dyspnée progressive.

Observation

Il s'agissait d'un homme âgé de 63 ans chez qui une SLA a été diagnostiquée en janvier 2018. C'est un ex-tabagique (30 paquet-années), diabétique (sous antidiabétiques oraux) qui fonctionnaire dans une administration. Les EFR ont été demandées, en octobre 2018, devant une dyspnée d'effort récente mais d'aggravation progressive (stade 4 de l'échelle modifiée du conseil de recherche médicale). Le patient se

plaignait aussi de fausses routes répétitives sans toux associée. L'examen respiratoire a trouvé une ampliation thoracique faible, une saturation de l'hémoglobine en oxygène au doigt à 89% et qui passe à 94% après hyperventilation. Le patient avait un indice de masse corporelle à 19 kg/m². Le scanner thoracique a montré une surélévation de la coupole diaphragmatique gauche. La gazométrie a objectivé une hypoventilation alvéolaire avec une hypoxie et une hypercapnie [pressions partielles en oxygène et en dioxyde de carbone, respectivement, à 57 et 59 mmHg]. Les EFR ont été réalisées, à deux jours d'intervalle : J₁: spirométrie avec mesure de la variation de la capacité vitale forcée (CVF) entre les positions assise et couchée ; pléthysmographie ; mesures des pressions inspiratoire et expiratoire maximales (PI_{max}, PE_{max}, respectivement) et de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO). J₂: épreuve d'exercice musculaire (EEM).

La **figure 1A** présente les données spirométriques en positions assise et couchée. L'interprétation [selon les normes spirométriques locales (**Figure 1B**)] a montré une tendance restrictive avec une baisse proportionnelle du volume expiré maximale à la 1^{ère} seconde (VEMS) (51%) et de la CVF (49%) avec un rapport VEMS/CVF normal à 0,88. Lors du changement de la position assise vers celle couchée, la CVF est passée de 2,06 à 1,25 L, soit une baisse de 0,810 L (valeur absolue) et de 39% (par rapport à la position assise).

La **figure 2A** présente les données pléthysmographiques. L'interprétation [selon les normes pléthysmographiques locales (**Figure 2B**)] n'a pas objectivé un déficit ventilatoire restrictif. En effet, la capacité pulmonaire totale (CPT) était de 100%. Cependant, il existait une distension pulmonaire stade II [volume résiduel (VR) = 260%, volume gazeux thoracique (VGT) = 168%, rapport VR/CPT = 229%]. La **figure 2A** présente aussi les données de la DLCO. L'interprétation (selon les normes européennes) trouve une DLCO et un coefficient de diffusion du monoxyde de carbone (KCO=DLCO/volume alvéolaire) dans les normes, respectivement, à 75% et à 100%.

La **figure 3** présente les données de l'exploration des muscles respiratoires. L'interprétation (selon les normes européennes) trouve une faiblesse des muscles

inspiratoires (PI_{max} à 20%) et expiratoires (PE_{max} à 21%).

La **figure 4A** présente les données de l'EEM. Il s'agissait d'une EEM symptôme-limitée (**Figure 4B**). En effet, l'épreuve a été arrêtée devant une douleur musculaire intense. Il existait une sévère intolérance à l'exercice avec une baisse de la consommation d'oxygène symptôme limitée ($\dot{V}O_{2SL}$) à 31%. La cause de cette intolérance a été multifactorielle avec une prédominance musculaire comme en témoigne un 1^{er} seuil ventilatoire bas à 16%.

Discussion

Le retentissement respiratoire important de toute maladie neuromusculaire (MNM) justifie une surveillance respiratoire systématique précoce et régulière associant un bilan clinique et des EFR [1, 6]. La rapidité de l'évolution de l'atteinte respiratoire de la SLA plaide en faveur d'une prise en charge "énergique" incluant une évaluation respiratoire complète avant même l'apparition de symptôme en rapport avec la défaillance ventilatoire [7-9]. Dans la SLA de l'adulte, l'atteinte respiratoire est fréquente (par exemple, 86,1% des patients atteints de SLA présentent une faiblesse des muscles respiratoires [9]), et peut parfois être le principal mode de sa révélation [1]. La discussion de cette observation portera sur la place des EFR dans le diagnostic de la SLA.

Quel bilan initial ?

La survie et la qualité de vie des patients atteints de SLA sont déterminées en grande partie par l'atteinte des muscles respiratoires. Leur évaluation fait donc partie des recommandations internationales pour la prise en charge de la SLA [1]. Compte tenu du risque d'atteinte respiratoire dans la SLA, les EFR sont systématiques. Il est recommandé d'associer lors du bilan initial une spirométrie, une mesure de la CVF en décubitus et une exploration des muscles respiratoires [6].

Sur quels arguments EFR faut-il évoquer une atteinte respiratoire dans la SLA ?

La spirométrie a objectivé une tendance restrictive avec une basse CVF à 49% (**Figure 2A**). Cependant, la pléthysmographie a montré une CPT normale, mais un VR, un VGT et un VR/CPT augmentés (**Figure 2B**). Selon les recommandations [1], une diminution de la CVF (sans obstruction associée) ou une restriction non expliquée par une pathologie parenchymateuse ou

pariétale, doivent évoquer une MNM. Cependant, la CVF est un paramètre peu sensible [7]. En effet, la spirométrie a une faible sensibilité pour détecter précocement une faiblesse des muscles respiratoires [1]. Pour cette raison, une CVF normale ne permet pas d'éliminer l'existence d'une dysfonction inspiratoire significative [1]. D'autre part, la CPT est diminuée plus tardivement que la CVF. En effet, la CPT est souvent moins altérée que la CVF car la faiblesse associée des muscles expiratoires entraîne une préservation relative du VGT et du VR, qui peut au contraire être augmenté [1], comme dans cette observation. Donc, une CPT normale n'exclut pas une MNM, et elle a moins d'intérêt pratique que la CVF pour le suivi des MNM [7, 10]. Enfin, un aspect en dents de scie de la courbe débit-volume permet d'évoquer une dysfonction glottique, particulièrement fréquente dans la SLA avec atteinte bulbaire [1]. Il semble qu'une CVF < 50% chez un patient neuromusculaire symptomatique constitue un critère de mise en œuvre d'une ventilation non invasive [11].

Lors du changement de la position assise vers celle couchée, la CVF a diminué de 39% (**Figure 1**). Une diminution de plus de 20-25% de la CVF en position de décubitus par rapport à celle en position assise constitue un signe de dysfonction diaphragmatique sévère [1, 12]. Notre patient avait une PI_{max} et une PE_{max} basses (**Figure 3**). Ces pressions générées par les muscles respiratoires, reflètent leur force. La SLA est une pathologie qui affecte aussi bien les motoneurones supérieurs qu'inférieurs avec une atteinte progressive des muscles respiratoires inspiratoires et expiratoires [1]. De ce fait, une diminution de la force des muscles inspiratoires est associée à une surmortalité à court terme [1]. La survenue d'une dyspnée de repos ou d'une orthopnée est hautement suggestive d'une atteinte diaphragmatique [1]. Celle-ci peut s'associer à des désaturations nocturnes [1]. De ce fait, le suivi de la CVF et de la PI_{max} est impératif pour dépister à temps les signes de dysfonction diaphragmatique [11]. Selon certains consensus [11, 13], une PI_{max} < 60 cmH₂O (ou < 60%) indique une ventilation non invasive chez les patients atteints de MNM rapidement progressive.

La gazométrie a objectivé une hypoventilation alvéolaire (hypoxémie et hypercapnie). Selon les experts, la gazométrie doit être proposée lors du bilan initial et doit être répétée en cas d'anomalie significative des autres paramètres fonctionnels respiratoires [13]. Dans la SLA, les paramètres gazométriques restent longtemps normaux [1]. L'apparition d'une hypercapnie diurne est généralement tardive, souvent devant une CVF < 50% et des PI_{max} et des PE_{max} < 60% [10]. La

mise en évidence d'une hypercapnie est un critère de ventilation dans toutes les MNM [1]. L'hypoxémie est liée à l'hypoventilation mais peut être aggravée par un effet shunt lié à des atelectasies des bases pulmonaires ou à des complications infectieuses ou emboliques [1].

La pertinence de la pratique d'une EEM à un patient atteint d'une SLA est très discutable [1]. En effet, quand le diagnostic de SLA est déjà établi, l'EEM semble avoir peu d'intérêt dans l'exploration des mécanismes de la dyspnée d'effort présentée par le patient [1]. L'EEM a objectivé une sévère intolérance à l'exercice (**Figure 4B**). La cause de cette intolérance a été multifactorielle avec une prédominance musculaire périphérique. Selon les recommandations [1], une intolérance inexpliquée à l'exercice doit faire évoquer une MNM. Dans ce dernier cas, les réponses à l'exercice peuvent prendre de nombreux aspects, allant d'un profil d'adaptation normale à l'exercice jusqu'à une intolérance sévère. Dans la SLA, l'intolérance à l'exercice peut prendre la forme d'une limitation

ventilatoire, en particulier lorsqu'il y a un profil de restriction par atteinte des muscles respiratoires, ou une limitation périphérique [14]. Une limitation cardio-circulatoire est parfois retrouvée en raison d'une cardiomyopathie spécifique à la pathologie sous-jacente. Un 1^{er} seuil ventilatoire précoce peut être observé, faisant suspecter un déconditionnement musculaire ou une myopathie mitochondriale. Un pouls d'oxygène faible à l'exercice maximal, une utilisation de la réserve ventilatoire et un 1^{er} seuil ventilatoire précoce sont d'autres anomalies observées dans les myopathies mitochondriales [15] et posent l'indication d'une exploration musculaire spécialisée pouvant aller jusqu'à la biopsie musculaire.

La présente observation a deux limites. D'une part, il était souhaitable de faire une exploration du sommeil compte tenu de la prévalence élevée des événements respiratoires nocturnes dans la SLA [1]. D'autre part, il était préférable de faire des EFR de surveillance afin de déterminer la vitesse de progression de la pathologie.

Figure 1: Spirométries en positions assise et couchée.

Figure A : Normes Européennes. Figure B : Normes Tunisiennes.

CVF (ou CV): capacité vitale forcée. DEMM: débit expiratoire maximal médian. DEMx%: débit expiratoire maximal lorsque x% de la CVF reste à expirer. DEP (ou DPE): débit expiratoire de pointe. Théo: théorique. VEMS: volume expiratoire maximal à la 1^{ère} seconde. Pré: avant la prise de bronchodilatateur.

Figure 2: Données pléthysmographiques et capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO).

Figure A : Normes pléthysmographiques européennes.

Figure B : Normes pléthysmographiques tunisiennes.

CI: capacité inspiratoire. CPT: capacité pulmonaire totale. CRFpl: capacité résiduelle fonctionnelle pléthysmographique. CV: capacité vitale lente. GAW: conductance des voies aériennes. IMC: indice de masse corporelle. KCO: coefficient de diffusion du CO (= DLCO/VA). LIN: limite inférieure de la normale. LSN: limite supérieure de la normale. Pré: avant la prise de bronchodilatateur. RAW: résistances des voies aériennes. sGaw: Conductance spécifique des voies aériennes. sRaw: résistances spécifiques des voies aériennes. Théo: théorique. VA: volume alvéolaire. VGT: volume gazeux thoracique. VR: volume résiduel. VRE: volume de réserve expiratoire. ♂: homme.

Figure 3 : Pressions inspiratoires et expiratoires maximales (PI_{max}, PE_{max}, respectivement).
 IMC: indice de masse corporelle. Théo: théorique. % (B/P): pourcentage de la valeur théorique.

Figure 4: Données de l'épreuve d'exercice musculaire. Figure A : Courbes obtenues. Figure B : Données synthétisées.

CV: capacité vitale. D(A-a)O₂: différence alvéolo-artérielle en oxygène. EqCO₂: équivalent respiratoire en dioxyde de carbone. EqO₂: équivalent respiratoire en oxygène. EVA: échelle visuelle analogique. Fc: fréquence cardiaque. FR: fréquence respiratoire. IMC: indice de masse corporelle. Max: maximum. PaCO₂: pression partielle artérielle en dioxyde de carbone. PAD: pression artérielle diastolique. PaO₂: pression partielle artérielle en oxygène. PAS: pression artérielle systolique. pH: potentiel hydrogène. SatO₂: saturation de l'hémoglobine en oxygène. Théo: théorique. CO₂: débit de production du dioxyde de carbone. $\dot{V}E$: ventilation minute. VEMS: volume expiratoire maximal à la 1^{ère} seconde. $\dot{V}O_2$: consommation d'oxygène. $\dot{V}O_2/Fc$: pouls d'oxygène. VT: volume courant.

Conclusion

Au cours de la SLA, les données des EFR sont diversement affectées et ont ainsi une sensibilité diagnostique différente [1]. Les EFR doivent être demandées chez tout patient atteint d'une SLA afin de faire le bon suivi et guetter toute complication au bon moment, ce qui permettra d'assurer une meilleure prise en charge.

Consentement du patient

Le consentement éclairé du patient a été obtenu.

Conflits d'intérêt

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêt.

Financement

Cette recherche n'a reçu aucun financement externe.

Références

1. Orvoen-Frija É, Perez T, Gauthier R, et al. (2011) Recommandations pour la pratique clinique concernant les explorations fonctionnelles respiratoires 2008-2010. *Rev Mal Respir*;28,1183-92
2. Haverkamp LJ, Appel V, Appel SH (1995) Natural history of amyotrophic lateral sclerosis in a database population. Validation of a scoring system and a model for survival prediction. *Brain*,118 (Pt 3),707-19
3. Imounan F, Lahbouje S, Hsaini Y, et al. (2015) Aspects cliniques et environnementaux de la sclérose latérale amyotrophique chez une population marocaine: étude de 60 cas. *Tunis Med*, 93,365-70
4. Luna J, Diagana M, Ait Aissa L, et al. (2019) Clinical features and prognosis of amyotrophic lateral sclerosis in Africa: the TROPALS study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 90(1),20-29
5. Radhakrishnan K, Ashok PP, Sridharan R, et al. (1986) Descriptive epidemiology of motor neuron disease in Benghazi, Libya. *Neuroepidemiology* ,5(1),47-54
6. Andersen PM, Abrahams S, Borasio GD, et al. (2012) EFNS guidelines on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis (MALS)-revised report of an EFNS task force. *Eur J Neurol*,19,360-75
7. ATS/ERS (2004) American thoracic society/ European respiratory society exploration de la fonction des muscles respiratoires. *Rev Mal Respir*, 21, 5-6
8. Carratù P, Spicuzza L, Cassano A, et al. (2009) Early treatment with noninvasive positive pressure ventilation prolongs survival in amyotrophic lateral sclerosis patients with nocturnal respiratory insufficiency. *Orphanet J Rare Dis*, 10, 4:10
9. Schiffman PL, Belsh JM (1993) Pulmonary function at diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Rate of deterioration. *Chest*, 103(2), 508-13
10. Gibson GJ, Pride NB, Davis JN, et al. (1977) Pulmonary mechanics in patients with respiratory muscle weakness. *Am Rev Respir Dis*, 115, 389-95
11. Pas d'auteurs (1999) Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory failure due to restrictive lung disease, COPD, and nocturnal hypoventilation--a consensus conference report. *Chest*,116,521-34
12. Lechtzin N, Wiener CM, Shade DM, et al. (2002) Spirometry in the supine position improves the detection of diaphragmatic weakness in patients with amyotrophic lateral sclerosis. *Chest*,121,436-42
13. Pas d'auteurs (2006) Proceedings of the consensus conference on amyotrophic lateral sclerosis, 23-24 November 2005, Nice, France. *Rev Neurol (Paris)*,162,2:4S11-391
14. Aboussouan LS (2009) Mechanisms of exercise limitation and pulmonary rehabilitation for patients with neuromuscular disease. *Chron Respir Dis*,6,231-49
15. Flaherty KR, Wald J, Weisman IM, et al. 2001) Unexplained exertional limitation: characterization of patients with a mitochondrial myopathy. *Am J Respir Crit Care Med*,164,425-32